

DETECTOR DE MUONES

Propuesta de instalación artística para el espacio circular del MUNCYT

Resumen:

La propuesta consiste en una **instalación artística** lumínica y sonora, vinculada a los datos del **Detector-contador de muones** cósmicos basado en tubos Geiger-Mulle, diseñado y fabricado por Gustavo Martínez Botella para el MUNCYT. La propuesta está diseñada para renovar la instalación que actualmente se encuentra en el espacio F-Lab.

De forma muy resumida, convertimos la frecuencia y ángulo de incidencia de la detección de partículas cósmicas en movimientos de haces de luz y composición sonora especializada en tiempo real.

Arquitectura y condiciones generales de la instalación:

A nivel arquitectónico proponemos mantener el espacio y cerramiento actuales. La propuesta supondría quitar las pantallas que actualmente hay en el espacio (exceptuando una de ellas) y panelar los huecos que dejen, para dejar el espacio completamente panelado y ciego en color negro mate (cerrado, salvo por la zona de acceso). En el centro del espacio se situaría el Detector de muones del MUNCYT embutido en el suelo según lo descrito anteriormente.

Proponemos instalar el detector a cota cero (embutido en el suelo) protegiéndolo por encima con un material transparente y pisable. De esta forma, el Detector-contador se sitúa por debajo del suelo de la instalación y se ilumina con una luz LED tenue para que su arquitectura quede a la vista. Para ampliar la visión que los espectadores/audiencia tienen sobre el Detector-contador, diseñaremos un cajón en forma de pirámide truncada invertida, situando el detector en la base inferior interior con los planos interiores de espejo.

La lectura de la detección de partículas que ofrezca en tiempo real el Detector-contador, será interpretada con los criterios que comentamos en el siguiente

apartado y transformada en ordenes DMX para el movimiento de dos focos tipo Beam (cabezas móviles) situados en el techo del espacio y que proyectarán haces de luz muy estrechos con direcciones e inclinaciones que dependen en tiempo real de los datos de detección.

Adicionalmente, estamos revisando la posibilidad de que los haces de luz incidan en prismas (suspendidos o acoplados a los propios focos). El equipo experimentó con estas difracciones durante la residencia artística realizada en Mueso Vostell Malpartida en el mes de Julio del 2025.

Para generar un ambiente en el espacio de la instalación que permita visualizar los haces de luz, proponemos la instalación de una máquina de niebla CO2 hazer, regulando disparos para generar un ambiente denso en el que el haz de luz de los focos se puedan observar con claridad y definición.

Proponemos mantener uno de los monitores de video que actualmente hay en el espacio (preferentemente el más centrado con respecto a la entrada al espacio). Este monitor recogería información en tiempo real de la entrada de datos en el Detector de muones. Esta información debe visualizarse en fondo negro con caracteres en blanco.

Relación partículas haces lumínicos:

Como comentamos en el punto anterior, proponemos instalar dos focos tipo Beam (cabezas móviles) en el techo, con protocolo DMX. Estos focos estarán controlados por una programación realizada en base a los datos de detección de muones del Detector-contador con el que cuenta el museo actualmente. Con los parámetros de detección (ángulo de incidencia partícula/detector) controlaremos la posición del foco (pan/tilt) y la intensidad del haz de luz proyectado.

En este sentido estamos experimentando y prototipando 2 posibles comportamientos de la luz en función de dos estrategias de transformación/conversión e interpretación de los datos que ofrece el Detector-contador. Describimos ambas estrategias a continuación:

Estrategia 01:

El primer prototipo que hemos planteado selecciona los 7 ángulos más probables de incidencia de las partículas en el detector:

-72	-64	-45	0	45	64	72
-----	-----	-----	---	----	----	----

Cuando el ángulo de incidencia de la partícula sea 0, el haz de luz se proyectará completamente en dirección cenital hacia el suelo.

72°

64°

45°

0°

45°

64°

72°

Posición del foco

El resto de los ángulos positivos y negativos serán transformados en valores de inclinación del foco (tilt) que moverán el haz de luz en un rango de posiciones sobre el eje X del espacio de la instalación.

Con estos valores, el foco/haz de luz se moverá en siete posiciones mostrando un haz de luz estrecho (tipo rayo) con diferentes inclinaciones. Los dos focos se activarán aleatoriamente y alternativamente cada vez que el detector lance un nuevo evento/detección.

-72	-64	-45	0	45	64	72

En esta tabla presentamos la respuesta del aparato de iluminación ante los diferentes ángulos de detección posibles. De forma tentativa, la correspondencia entre el ángulo de detección y el ángulo de posición del foco no se corresponde con el mismo valor. Este parámetro requiere de un ajuste más preciso una vez instalados los focos en el espacio de la instalación.

El resto de los valores (ángulo de incidencia partícula/detector) que tienen una menor probabilidad de ocurrir nos servirán para direccionar los focos/haz de luz a través del parámetro pan, en lo que consideramos el eje Y de la instalación.

-82	-81	-79	-76	76	79	81	82
-----	-----	-----	-----	----	----	----	----

Plano en planta que representa el rango completo de posiciones del haz de luz. El aparato de iluminación está colgado en el centro en la posición 0.

La entrada de una partícula con ángulos más oblicuos será empleada como un interruptor/switch del sistema que desviará la posición del haz de luz en el eje Y, durante un tiempo determinado. Por ejemplo, si se registra una entrada de una partícula en ángulo de -81° a partir de este momento se inclina el haz de luz al rango del eje Y de -81° . Las siguientes partículas registradas no plantean cambios en la dirección del haz de luz hasta la detección de una nueva entrada de partículas con una inclinación dentro del rango de menos probabilidad, o hasta transcurrido un tiempo establecido.

En gris claro se muestra el rango de posiciones posibles del haz de luz tras la entrada de una partícula con valor de inclinación de -81° .

Tras la entrada de una partícula -81° , lo más probable es que se registren datos del rango (-72° a 72°). Por ejemplo, la entrada de la secuencia de datos -81° seguida de 64° , situaría el haz de luz en la posición marcada en gris claro del siguiente plano.

En gris claro la posición/inclinación del haz de luz para la secuencia (-81°, 64°)

Estrategia 02:

El funcionamiento básico es similar al de la Estrategia 01. Sin embargo, esta Estrategia 02 descarta los valores atípicos de entrada de partículas y emplea el número de tubo (1 a 8) que ha realizado la detección para mover el haz (tilt) de luz en el eje X. De esta forma, si la partícula ha sido detectada en los tubos 4 o 5, el ángulo de incidencia del haz de luz se mantendrá centrado en el eje Y, perpendicular al suelo (90°). La posición del haz de luz variará en el eje Y (+/-) dependiendo del ángulo de incidencia de entrada de la partícula detectada

Si la detección de la partícula se hace en los tubos 1, 2, 3, el haz de luz se inclinará en el eje X- y variará su posición según el ángulo de inclinación. De la misma forma, si la detección se produce en los tubos 6, 7 y 8, el haz de luz se inclinará en el eje X+. Dependiendo del ángulo de entrada de la partícula, foco variará también su posición en el eje Y.

Sonido:

A nivel sonoro proponemos tres capas de sonido, que están relacionadas con la llegada de la información del Detector de muones.

Tarjeta de sonido de 6 salidas un equipo informático (que podría ser el mismo que gestiona la interpretación lumínica del Detector de muones)

-Capa hiperdireccional móvil: acople por diseñar que oriente un altavoz direccional sincronizado. Proponemos la creación de un colchón sonoro en movimiento de lo que hemos llamado *polvo cósmico* relacionado con sonido registrado en el espacio exterior, capa de radiación de fondo. Trabajaremos para la creación de este sonido con síntesis granular.

-Capa ambiental/espacial: Cuatro canales de audio independientes, con monitores de estudio situados en la parte superior de la estructura perimetral (altura máxima 2,10 cm). Para esta capa sonora nos centramos en lo que hemos llamado *chasquidos de muones* especializados. Cada vez que el Detector de muones recibe una entrada de un nuevo evento, se lanzará este sonido que está posicionado y enlazado con el evento lumínico.

-Capa física (subgraves): Un altavoz tipo bass-shacker (resonador/vibrador), situado oculto en la parte inferior del suelo (requiere un suelo registrable o una tarima). El suelo vibra cuando se registra una pausa en la detección de muones de una duración mayor a 850 milisegundos.

NOTAS DE LA REUNIÓN:

-Es necesario buscar un sistema de adaptación la presión de sonido (volumen) en función del aforo/acceso de personas a la instalación (sensor de presencia)

PRESUPUESTO ESTIMADO

Información antes de entrar (para el público)

Información después de salir (para documentar el proceso creativo)

Sostenible, reutilización del Detector, se sigue haciendo ciencia y ahora se va hacer arte.

<https://rayoscsmicos.muncyt.es/>

Libro técnico

Proyecto básico

Proyecto ejecutivo

Bajo la dirección artística, dirección técnica, dirección científica

No ponerlo por marcas: definirlo por calidad, por características, por duración de los motores, etc.